

Moluscos marinos de Cap Ras y Llançà (Girona, NE de la península Ibérica)

ANTONI TARRUELLA RUESTES

Grassot 26, 1er 2a, 08025 BARCELONA

E-mail: NEXUS_666@terra.es

Resumen.—**Moluscos marinos de Cap Ras y Llançà (Girona, NE de la península Ibérica).** En el presente trabajo se relacionan un total de 407 especies marinas correspondientes a 295 gasterópodos, 8 poliplacóforos, 99 bivalvos y 5 escafópodos, recolectados en la zona de Cap Ras, Llançà (provincia de Girona, NE de la península Ibérica).

Palabras clave.— Moluscos marinos, Cap Ras, Llançà, NE península Ibérica, mar Mediterráneo.

Resum.—**Mol·luscs marins de Cap Ras i Llançà (Girona, NE de la península Ibérica).** En aquest treball es relacionen un total de 407 espècies marines corresponents a 295 gastròpodes, 8 poliplacòfors, 99 bivalves i 5 escafòpodes, recol·lectats a la zona de Cap Ras, Llançà (província de Girona, NE de la península Ibèrica).

Paraules clau.— Mol·luscos marins, Cap Ras, Llançà, NE península Ibèrica, mar Mediterrània.

Abstract.—**Marine mollusks from Cap Ras and Llançà (Girona, NE Iberian Peninsula).** In this work a total of 407 marine species are reported, corresponding to 295 gastropods, 8 polyplacophorans, 99 bivalves and 5 scaphopods, collected in the area of Cap Ras, Llançà (province of Girona, NE Iberian Peninsula).

Key words.— Marine mollusks, Cap Ras, Llançà, NE Iberian Peninsula, Mediterranean Sea.

INTRODUCCIÓN

El área prospectada en el presente estudio está situada en el NE de la provincia de Girona, dentro de la península Ibérica, formando parte del golfo de León que comparte en gran medida con Francia.

La zona litoral se caracteriza por grandes contrastes, tanto paisajísticos como geográficos, incluyendo desde playas de grano medio/fino (playa de Garbet...), pasando por playas de grano medio/grueso (playa del Borró, punta de cap Gras), y llegando hasta zonas de nódulos o cantos rodados gruesos (cala Grifeu). Dichas playas nunca llegan a tener una longitud notable, intercalándose con grandes formaciones rocosas y paredes verticales.

Característica de esta zona de la costa catalana es la rapidez con que, desde la zona litoral, se alcanzan de forma abrupta profundidades remarcables, al contrario de lo que sucede con la costa sur de Catalunya (Tarragona).

Son de destacar los aportes de aguas más frías debido a las corrientes marinas, así como la importancia de los temporales que, con cierta regularidad, se abaten sobre la costa, especialmente producidos por la Tramontana. Todo ello da como resultado una rica y variada fauna marina, en algunos casos muy especializada, de la que a continuación se detallan los moluscos en forma de listado de especies.

Cabe destacar el buen estado de conservación a nivel ecológico de la zona, teniendo en cuenta la proximidad de centros urbanos de cierta importancia (Llançà i Port Bou). La presión humana y urbanística que se ejerce sobre el medio puede ser más que notable y excesiva en la mayoría de los casos, y por tanto se consideraría oportuna la ampliación de la zona protegida del Parque Natural del Cap de Creus, a fin de salvaguardar la fauna y flora de la región en cuestión.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este listado se dan a conocer los moluscos marinos recolectados por el autor durante los años 1994 a 1999, durante los meses de octubre a mayo. Las prospecciones se realizaron de forma sistemática en estos períodos del año, pues es entonces cuándo se producen los temporales de mayor intensidad, coincidiendo además con la época de apareamiento y desove de muchas especies, resultado así en una mayor recolección y en un estado de conservación lo más óptimo posible.

Los muestreos se realizaron a pie de playa y zona litoral, lo que aportó un buen número de especies, en muchos casos ejemplares vivos o que conservaban las partes blandas del animal, desechando fragmentos así como ejemplares en mal estado. La zona de muestreo abarca unos 12 km de perímetro costero, tomando como zonas de especial interés 7 puntos, la localización de los cuales se detalla en el mapa de la zona (Figura 1). Se recolectaron especímenes bajo piedras y rocas en zona de salpicadura hasta 1 m de profundidad. También se obtuvo un gran número de especies de microfauna

Figura 1. Mapa de la zona de estudio: 1) Playa de Garbet (ambos extremos); 2) Playa del Borró; 3) Playa de Cap Ras; 4) Playa de Canyelles y Punta; 5) Playa de Cap Gras y Punta; 6) Playa de Grifeu; y 7) Playa del Port (Escollera y desembocadura de la Riera de Valleta).

mediante la recolección de arenas conchíferas así como diversos tipos de detritos marinos (cascajo, algas, etc.). La cantidad de sedimento recolectada en cada uno de los 7 puntos de prospección se detalla en la Tabla 1. El proceso de

separación de las diversas especies se realizó mediante diversos tamices de un grosor de luz de 5 y 2 mm, procediendo después a la separación manual mediante lupa binocular.

Figura 2. 1) *Chrysallida brusinai* (Cossmann, 1921); 2) *Chrysallida clathrata* (Jeffreys, 1848); 3) *Chrysallida intermixta* (Monterosato, 1884); 4) *Chrysallida emaciata* (Brusina, 1866); 5) *Chrysallida penchynati* (Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1883); 6) *Chrysallida excavata* (Philippi, 1836). Esc.: 1 mm.

La literatura malacológica consultada para proceder a la identificación de las especies encontradas se ha citado en la sección de Bibliografía. Para la

actualización de la nomenclatura taxonómica, se ha tenido en cuenta el catálogo de Chiarelli (1999), disponible en Internet (<http://www.aicon.com/sim/>).

Figura 3. 1) *Philippia hybrida* (Linnaeus, 1758); 2) *Teretia teres* (Reeve, 1844); 3) *Dermomurex scalaroides* (Blainville, 1829); 4) *Opalia hellenica* (Forbes, 1844). Escala: 3 mm (1, 3 y 4) y 5 mm (2).

Tabla 1. Puntos de prospección y cantidad de sedimento recolectado en cada uno de ellos.

Playa de Garbet (ambos extremos)	6,3 kg
Playa de Borró	5,25 kg
Playa de Cap Ras	16,3 kg
Playa de Canyelles y Punta	6,4 kg
Playa de Cap Gras y Punta	7,37 kg
Playa de Grifeu	5,15 kg
Playa del Port (Escollera y Desembocadura de la Riera de Valleta)	7,45 kg

RESULTADOS

Se encontraron un total de 397 especies de moluscos marinos, correspondientes a un total de 285 gasterópodos, 8 polioplacóforos, 99 bivalvos y 5 escafópodos (véase Tabla 2). Algunas de estas especies se han figurado (véanse Figuras 2 y 3).

Tabla 2. Listado de las especies recolectadas en el área de estudio, incluyendo su localización así como la localidad concreta. Clave de localidades: 1) Playa de Garbet (ambos extremos); 2) Playa del Borró; 3) Playa de Cap Ras; 4) Playa de Canyelles y Punta; 5) Playa de Cap Gras y Punta; 6) Playa de Grifeu; y 7) Playa del Port (Escollera y desembocadura de la Riera de Valleta).

ESPECIE	LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD
Clase POLYPLACOPHORA		
Familia LEPIDOPLEURIDAE		
<i>Lepidopleurus cajetanus</i> (Poli, 1791)	Piedras	4, 6
<i>Leptochiton cancellatus</i> (G.B. Sowerby II, 1840)	Piedras	6
Familia ISCHNOCHITONIDAE		
<i>Ischnochiton rissoi</i> (Payraudeau, 1826)	Piedras	3, 5
<i>Lepidochitona cinerea</i> (Linnaeus, 1767)	Bajo piedras	4, 5, 7
<i>Lepidochitona corrugata</i> (Reeve, 1848)	Rocas y escollera	6, 7
Familia CHITONIDAE		
<i>Chiton corallinus</i> (Risso, 1826)	Piedras	5, 6
<i>Chiton olivaceus</i> Spengler, 1797	Piedras y espigones	4, 5, 6, 7
Familia ACANTHOCHITONIDAE		
<i>Acantochitona crinita</i> (Pennant, 1777)	Bajo piedras	4, 5, 6
Clase GASTROPODA		
Familia ACMAEIDAE		
<i>Acmaea virginea</i> (O.F. Müller, 1776)	Sedimentos	3, 5, 6
Familia PATELLIDAE		
<i>Patella caerulea</i> Linnaeus, 1758	Infralitoral y mesolitoral	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Patella caerulea f. subplana</i> Poitiez & Michaud, 1838	Infralitoral y mesolitoral	1, 3, 6, 7
<i>Patella rustica</i> Linnaeus, 1758	Infralitoral y supralitoral	1, 3, 5, 7
<i>Patella ulyssiponensis</i> Gmelin, 1791	Infralitoral	1, 3, 4, 5, 6, 7
Familia PSEUDOCULINIDAE		
<i>Copulabyssia corrugata</i> (Jeffreys, 1883)	Sedimentos	3
Familia ADDISONIIDAE		
<i>Addisonia excentrica</i> (Tiberi, 1857)	Sedimentos	3, 5
Familia FISSURELLIDAE		
<i>Emarginula octaviana</i> Coen, 1939	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Emarginula punctulum</i> Piani, 1980 ex Monterosato ms.	Sedimentos	3, 6
<i>Emarginula rosea</i> T. Bell, 1824	Sedimentos	3, 5
<i>Emarginula huzardii</i> Payraudeau, 1826	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Puncturella noachina</i> (Linnaeus, 1771)	Sedimentos	3, 5
<i>Diodora gibberula</i> (Lamarck, 1822)	Piedras y sedimento	3, 5, 6, 7
<i>Diodora graeca</i> (Linnaeus, 1758)	Piedras y sedimento	1, 3, 5, 6, 7
<i>Fissurella nubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Piedras	1, 3, 4, 5, 6, 7
Familia SCISSURELLIDAE		
<i>Scissurella costata</i> D'Orbigny, 1823	Sedimentos	3, 6
<i>Scissurella costata f. plicata</i> Philippi, 1836	Sedimentos	3, 6
<i>Sinezona cingulata</i> (O.G. Costa, 1861)	Sedimentos	3, 6
Familia HALIOTIDAE		
<i>Haliotis tuberculata tuberculata f. lamellosa</i> Lamarck, 1822	Infralitoral	1, 3, 4, 5, 7
Familia TURBINIDAE		
<i>Tricolia pullus pullus</i> (Linnaeus, 1758)	Sedimentos	2, 3, 5, 6
<i>Tricolia speciosa</i> (von Mühlfeldt, 1824)	Sedimentos	3, 7
<i>Tricolia tenuis</i> (Michaud, 1829)	Sedimentos	3, 5, 7
<i>Homalopoma sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)	Sedimentos	3, 5
Familia TROCHIDAE		
<i>Clanculus cruciatus</i> (Linnaeus, 1758)	Bajo piedras y rocas	3, 5, 6, 7
<i>Clanculus jussieui</i> (Payraudeau, 1826)	Bajo piedras y rocas	3, 6, 7
<i>Gibbula ardens</i> (von Salis, 1793)	Rocas	3, 4, 5, 6

<i>Gibbula ardens</i> f. <i>barbara</i> Monterosato, 1880	Rocas	3, 7
<i>Gibbula magus</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas y cascajo	1, 2, 7
<i>Gibbula adansonii adansonii</i> (Payraudeau, 1826)	Rocas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Gibbula racketti</i> (Payraudeau, 1826)	Bajo piedras y rocas	2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Gibbula turbinoidea</i> (Deshayes, 1835)	Sedimentos	3, 5, 6, 7
<i>Gibbula fanulum</i> (Gmelin, 1791)	Cascajo	3, 6, 7
<i>Gibbula guttadauri</i> (Philippi, 1836)	Rocas y sedimento	3, 5, 6
<i>Gibbula philberti</i> (Récluz, 1843)	Rocas	1, 2, 3, 6, 7
<i>Gibbula richardi</i> (Payraudeau, 1826)	Rocas	1, 2, 3, 6, 7
<i>Gibbula varia</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas y bajo piedras	1, 2, 3, 4, 7
<i>Gibbula divaricata</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas	2, 3, 5, 7
<i>Gibbula rarilineata</i> (Michaud, 1829)	Rocas	1, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Gibbula umbilicaris</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas	2, 3, 5, 6, 7
<i>Osilinus articulatus</i> Lamarck, 1822	Rocas	1, 2, 3, 5, 7
<i>Osilinus mutabilis</i> (Philippi, 1846)	Rocas	1, 2, 3, 6, 7
<i>Osilinus turbinatus</i> (von Born, 1778)	Rocas	2, 3, 6, 7
<i>Jujubinus baudoni</i> (Monterosato, 1891 ex H. Martin ms.)	Sedimentos	3, 6
<i>Jujubinus exasperatus</i> (Pennant, 1777)	Bajo piedras	2, 3, 5, 7
<i>Jujubinus exasperatus</i> f. <i>corallinum</i> Monterosato, 1884	Sedimentos	2, 3, 5, 7
<i>Jujubinus gravinae</i> (Dautzenberg, 1881)	Bajo piedras	3, 5, 7
<i>Jujubinus striatus striatus</i> (Linnaeus, 1758)	Bajo piedras	3, 4, 5, 6, 7
<i>Jujubinus striatus</i> f. <i>depictus</i> (Deshayes, 1833)	Piedras	3, 7
<i>Calliostoma conulus</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas	3, 4, 5, 6
<i>Calliostoma laugieri laugieri</i> (Payraudeau, 1826)	Rocas	2, 3, 5, 7
Familia SKENEIDAE		
<i>Skenea serpuloides</i> (Montagu, 1808)	Sedimentos	3, 5
<i>Lodderena catenoides</i> (Monterosato, 1877)	Sedimentos	3
Familia LISSOSPIRIDAE		
<i>Dikoleps nitens</i> (Philippi, 1884)	Sedimentos	3
Familia NERITIDAE		
<i>Smaragdia viridis</i> (Linnaeus, 1758)	Sedimentos	3, 5, 6
Familia CINGULOPSIDAE		
<i>Eatonina fulgida</i> (J. Adams, 1797)	Sedimentos	3, 6
Familia RISSOIDAE		
<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linnaeus, 1758)	Sedimentos	3, 4, 5, 7
<i>Rissoa decorata</i> Philippi, 1846	Sedimentos y cascajo	2, 3, 5, 6
<i>Rissoa guerinii</i> Récluz, 1843	Sedimentos y cascajo	2, 3, 5, 6, 7
<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos y cascajo	2, 3, 5, 6
<i>Rissoa labiosa</i> f. <i>elata</i> Philippi, 1844	Sedimentos	3, 6
<i>Rissoa lia</i> (Monterosato, 1884 ex Benoit ms.)	Sedimentos	3, 6
<i>Rissoa monodonta</i> Philippi, 1836	Sedimentos	3, 6
<i>Rissoa scurra</i> (Monterosato, 1917)	Sedimentos	3
<i>Rissoa similis</i> Scacchi, 1836	Sedimentos	3, 5, 6, 7
<i>Rissoa similis</i> f. <i>rubrocincta</i> Danilo & Sandri, 1866	Sedimentos	3
<i>Rissoa variabilis</i> (von Mühlfeldt, 1824)	Sedimentos	3, 4, 5, 6
<i>Rissoa ventricosa</i> Desmarest, 1814	Sedimentos	3, 6
<i>Rissoa violacea violacea</i> Récluz, 1843	Sedimentos	3, 7
<i>Alvania beanii</i> (Hanley in Thorpe, 1844)	Sedimentos	3, 4
<i>Alvania cancellata</i> (da Costa, 1778)	Sedimentos	3, 4, 5
<i>Alvania cimex</i> (Linnaeus, 1758)	Sedimentos	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Alvania cimicoides</i> (Forbes, 1844)	Sedimentos	3, 5
<i>Alvania consociella</i> Monterosato, 1884	Sedimentos	3, 5, 7
<i>Alvania discors</i> (Allan, 1818)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Alvania geryonia</i> (Nardo, 1847 ex Chierighini ms.)	Sedimentos	3, 5, 6, 7
<i>Alvania lactea</i> (Michaud, 1832)	Sedimentos	2, 3, 4, 5, 6
<i>Alvania lineata</i> Risso, 1826	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Alvania pagodula</i> (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884)	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Alvania punctura</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	3
<i>Alvania rudis</i> (Philippi, 1844)	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Alvania subcrenulata</i> (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Alvania carinata</i> (da Costa, 1778)	Sedimentos	3, 7
<i>Crisilla semistriata</i> (Montagu, 1808)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Crisilla simulans</i> Locard, 1886	Sedimentos	3
<i>Manzonina crassa</i> (Kanmacher, 1798)	Sedimentos	3, 4, 5, 6

<i>Obtusella intersecta</i> (S.W. Wood, 1857)	Sedimentos	3, 6
<i>Obtusella macilenta</i> (Monterosato, 1880)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Peringiella elegans</i> (Locard, 1892)	Sedimentos	3
<i>Pusillina inconspicua</i> (Alder, 1844)	Sedimentos	3, 6
<i>Pusillina philippi</i> (Aradas & Maggione, 1844)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Pusillina radiata</i> (Philippi, 1836)	Sedimentos	3, 7
<i>Setia ambigua</i> (Brugnone, 1873)	Sedimentos	2, 3, 7
<i>Setia bruggeni</i> (Verduin, 1984)	Sedimentos	2, 3
<i>Setia maculata</i> (Monterosato, 1869)	Sedimentos	3, 6
<i>Setia pulcherrima</i> (Jeffreys, 1848)	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Rissoina bruguieri</i> (Payraudeau, 1826)	Sedimentos	3, 4, 5, 6, 7
Familia ADEORBIDAE		
<i>Circulus striatus</i> (Philippi, 1836)	Sedimentos	3, 6
Familia BARLEEIDAE		
<i>Barleia unifasciata</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	3, 5, 6
Familia ANABATHRIDAE		
<i>Nodulus contortus</i> (Jeffreys, 1856)	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Nodulus contortus</i> f. <i>intortus</i> Monterosato, 1884	Sedimentos	3, 7
<i>Pisinna glabrata</i> (von Mühlfeldt, 1824)	Sedimentos	3, 7
Familia CAECIDAE		
<i>Caecum auriculatum</i> de Folin, 1868	Sedimentos	3, 7
<i>Caecum clarckii</i> Carpenter, 1858	Sedimentos	3
<i>Caecum subannulatum</i> de Folin, 1870	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Caecum trachea</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	3, 6
Familia ASSIMINEIDAE		
<i>Paludinella littorina</i> (Delle Chiaje, 1828)	Sedimentos	7
<i>Paludinella</i> cf. <i>sicana</i> (Brugnone, 1876)	Sedimentos	3, 7
Familia IRAVADIIDAE		
<i>Hyala vitrea</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	3
Familia CTILO CERATIDAE		
<i>Parastrophia asturiana</i> de Folin, 1870	Sedimentos	3, 5, 6
Familia TORNIDAE		
<i>Tornus subcarinatus</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	3, 4, 6
Familia CERITHIIDAE		
<i>Cerithium lividulum</i> Risso, 1826	Rocas y pozas	1, 3, 5
<i>Cerithium rupestre</i> Risso, 1826	Rocas y pozas	1, 2, 3, 5, 6, 7
<i>Cerithium vulgatum</i> Bruguière, 1792	Rocas y pozas	1, 2, 3, 5, 7
<i>Bittium latreilli</i> (Payraudeau, 1826)	Sedimentos	3, 5, 6, 7
<i>Bittium reticulatum</i> (da Costa, 1778)	Sedimentos	1, 2, 3, 5, 6, 7
<i>Cerithideum submamillatum</i> (de Rayneval & Ponzi, 1854)	Sedimentos	3, 7
Familia TURRITELLIDAE		
<i>Turritella communis</i> Risso, 1826	Cascajo y barro	2, 6, 7
Familia VERMETIDAE		
<i>Vermetus rugulosus</i> Monterosato, 1878	Sobre piedras	2, 5, 6
<i>Vermetus triquetrus</i> A. Bivona, 1832	Piedra y conchas muertas	1, 2, 3, 6, 7
<i>Vermetus semisurrectus</i> A. Bivona, 1838	Sobre piedras	2, 3, 6
<i>Petalconchus glomeratus</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas y piedras	3, 5, 6
<i>Serpulorbis arenaria</i> (Linnaeus, 1758)	Piedras y conchas	2, 3, 4, 5
Familia LITTORINIDAE		
<i>Melaraphe neritoides</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Nodolittorina punctata</i> (Gmelin, 1791)	Rocas	2, 3, 4, 5, 6, 7
Familia SKENEOPSIDAE		
<i>Skeneopsis planorbis</i> (O. Fabricius, 1780)	Sedimentos	3
Familia APORRHAIIDAE		
<i>Aporrhais pespelecani</i> (Linnaeus, 1758)	Fango	7
Familia FOSSARIDAE		
<i>Fossarus ambiguus</i> (Linnaeus, 1758)	Sedimentos	3, 5
Familia CALYPTRAEIDAE		
<i>Crepidula unguiformis</i> Lamarck, 1822	Conchas muertas	3, 5, 6, 7
<i>Calyptraea chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	Conchas muertas	3, 6
Familia CAPULIDAE		
<i>Capulus ungaricus</i> (Linnaeus, 1758)	Sobre conchas muertas	3, 6
Familia TRIVIIDAE		
<i>Trivia arctica</i> (Pulteney, 1789)	Playa y cascajo	2, 3, 6

<i>Trivia monacha</i> (da Costa, 1778)	Playa	7
<i>Trivia pulex</i> (Solander in Gray, 1828)	Playa y cascajo	2, 3, 6, 7
Familia NATICIDAE		
<i>Euspira guillemini</i> (Payraudeau, 1826)	Fango	3, 7
<i>Euspira macilenta</i> (Philippi, 1844)	Arena y fango	3, 6, 7
<i>Payraudeautia intricata</i> (Donovan, 1804)	Arena y fango	7
<i>Natica dillwynii</i> Payraudeau, 1826	Arena infralitoral	2, 3, 6, 7
<i>Natica hebraea</i> (Martyn, 1784)	Arena y fango	3, 5, 7
Familia ATLANTIDAE		
<i>Atlanta brunnea</i> Gray, 1850	Sedimentos	3
<i>Atlanta peronii</i> Lesueur, 1817	Sedimentos	3
Familia CERITHIOPSIDAE		
<i>Cerithiopsis barleei</i> Jeffreys, 1867	Sedimentos	3, 6
<i>Cerithiopsis diadema</i> Monterosato, 1874 ex Watson ms.	Sedimentos	3, 6
<i>Cerithiopsis minima</i> (Brusina, 1865)	Sedimentos	3, 6
<i>Cerithiopsis nana</i> Jeffreys, 1867	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Cerithiopsis tiara</i> Monterosato, 1874 ex Watson ms.	Sedimentos	3
<i>Cerithiopsis tubercularis</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	3, 5, 6
Familia TRIPHORIDAE		
<i>Cheirodonta pallescens</i> (Jeffreys, 1867)	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Marshallora adversa</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	3, 6
<i>Monophorus erythrosoma</i> (Bouchet & Guillemot, 1978)	Sedimentos	3
<i>Monophorus perversus</i> (Linnaeus, 1758)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Metaxia metaxa</i> (delle Chiaje, 1828)	Sedimentos	3, 6
Familia EPITONIIDAE		
<i>Epitonium commune</i> (Lamarck, 1822)	Bajo roca y cascajo	2, 3, 6, 7
<i>Epitonium pulchellum</i> (A. Bivona, 1832)	Cascajo	3
<i>Epitonium turtoni</i> (Turton, 1819)	Cascajo	3, 5, 6
<i>Gyroscala lamellosa</i> (Lamarck, 1822)	Bajo piedras	5, 7
<i>Opalia crenata</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	3
<i>Opalia hellenica</i> (Forbes, 1844)	Sedimentos	3
Familia EULIMIDAE		
<i>Eulima glabra</i> (da Costa, 1778)	Sedimentos	3, 6
<i>Melanella alba</i> (da Costa, 1778)	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Melanella praecurta</i> (Pallary, 1904)	Sedimentos	6, 7
<i>Nanobalcis nana</i> (Monterosato, 1878)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Parviorvis ibizenca</i> (Nordsieck, 1968)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Vitreolina curva</i> (Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Vitreolina incurva</i> (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883)	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Vitreolina philippi</i> (Rayneval & Ponzi, 1854)	Sedimentos	2, 3, 7
Familia ACLIDIDAE		
<i>Aclis minor</i> (Brown, 1827)	Sedimentos	3
Familia MURICIDAE		
<i>Bolinus brandaris</i> (Linnaeus, 1758)	Arena y piedras	1, 2, 3, 7
<i>Dermomurex scalaroides</i> (Blainville, 1829)	Playa	3, 6
<i>Hexaplex trunculus</i> (Linnaeus, 1758)	Arena, fango y piedras	1, 2, 3, 6, 7
<i>Muricopsis cristata</i> (Brocchi, 1814)	Arena y rocas	2, 3, 5, 6
<i>Muricopsis cristata</i> f. <i>inermis</i> Philippi, 1836	Rocas	3, 7
<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Sobre rocas	2, 3, 5, 6, 7
<i>Ocenebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)	Rocas	3, 5, 6
<i>Ocenebrina edwardsii</i> (Payraudeau, 1826)	Sobre rocas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Thyphinellus sowerbyi</i> (Broderip, 1833)	Playa	3
<i>Stramonita haemastoma</i> (Linnaeus, 1766)	Rocas	1, 2, 3, 5
Familia CORALLIOPHILIDAE		
<i>Coralliophila meendorffii</i> (Calcara, 1845)	Playa	3
Familia BUCCINIDAE		
<i>Buccinulum corneum</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas y cascajo	2, 3, 6
<i>Pisania striata</i> (Gmelin, 1791)	Rocas y pozas	2, 3, 5
<i>Chauvetia brunnea</i> (Donovan, 1804)	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Chauvetia mamillata</i> (Risso, 1826)	Sedimentos	2, 5, 7
<i>Chauvetia turritellata</i> (Deshayes, 1835)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Chauvetia recondita</i> (Brugnone, 1873)	Sedimentos	3, 5, 7
<i>Pollia dorbignyi</i> (Payraudeau, 1826)	Rocas	1, 2, 3, 5, 7
Familia COLUMBELLIDAE		

<i>Columbella rustica</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas y pozas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Mitrella bruggeni</i> van Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984	Playa	3
<i>Mitrella minor</i> (Scacchi, 1836)	Rocas y algas, sedimentos	3, 6
<i>Mitrella scripta</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas y pozas	2, 3, 6
Familia NASSARIIDAE		
<i>Nassarius corniculatus</i> (Olivi, 1792)	Rocas y pozas	2, 3, 5, 6, 7
<i>Nassarius incrassatus</i> (Stroem, 1768)	Bajo rocas y cascajo	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Nassarius pygmaeus</i> (LAMARCK, 1822)	Rocas y sedimentos	2, 3, 5, 7
<i>Nassarius reticulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas y pozas	2, 3, 5, 6, 7
<i>Nassarius nitidus</i> (Jeffreys, 1867)	Rocas	3, 6, 7
<i>Nassarius granum</i> (Lamarck, 1822)	Sedimentos y rocas	3, 6, 7
<i>Nassarius cuvierii</i> (Payraudeau, 1826)	Rocas	1, 2, 3, 5, 6, 7
<i>Cyclope pellucida</i> Risso, 1826	Rocas y sedimentos	3, 5, 6, 7
Familia FASCIOLARIIDAE		
<i>Fusinus pulchellus</i> (Philippi, 1844)	Fango	6, 7
Familia CYSTISCIDAE		
<i>Gibberula miliaria</i> (Linnaeus, 1758)	Sedimentos	2, 3, 4, 5, 6
<i>Gibberula philippi</i> (Monterosato, 1878)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Granulina marginata</i> (Bivona, 1832)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Granulina occulta</i> (Monterosato, 1869)	Sedimentos	3, 5
Familia MITRIDAE		
<i>Mitra cornicula</i> (Linnaeus, 1758)	Fango y arena	3, 6, 7
Familia COSTELLARIIDAE		
<i>Vexillum ebenus</i> (Lamarck, 1811)	Sedimentos	2, 3, 5, 6
<i>Vexillum tricolor</i> (Gmelin, 1790)	Sedimentos	3, 5, 6
Familia DRILLIDAE		
<i>Crassopleura incrassata</i> (Dujardin, 1837)	Sedimentos	3, 7
Familia TURRIDAE		
<i>Hadropleura septangularis</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	3, 5, 6
Familia CONIDAE		
<i>Mitrolumna olivoidea</i> (Cantraine, 1835)	Sedimentos	3, 5, 6, 7
<i>Mangelia caerulans</i> (Philippi, 1844)	Sedimentos	3
<i>Mangelia coarctata</i> (Forbes, 1840)	Sedimentos	2, 3, 7
<i>Mangelia costata</i> (Donovan, 1804)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Mangelia smithii</i> (Forbes, 1840)	Sedimentos	2, 5
<i>Mangelia goodalli</i> Reeve, 1846 ex J.E. Gray ms.	Sedimentos	3
<i>Mangelia multilineolata</i> (Deshayes, 1835)	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Mangelia paciniana</i> (Calcara, 1839)	Sedimentos	3, 6
<i>Mangelia scabrida</i> Monterosato, 1890	Sedimentos	2, 3
<i>Mangelia stossiciana</i> Brusina, 1869	Sedimentos	3, 4, 5, 6
<i>Mangelia tenuicostata</i> (Brugnone, 1868)	Sedimentos	3, 6,
<i>Mangelia unifasciata</i> Deshayes, 1835	Sedimentos	3, 6
<i>Mangelia vauquelini</i> (Payraudeau, 1826)	Sedimentos	3, 5, 6, 7
<i>Bela brachystoma</i> (Philippi, 1844)	Sedimentos	3, 7
<i>Bela laevigata</i> (Philippi, 1836)	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	2, 3, 5, 6
<i>Bela ornata</i> (Locard, 1897)	Sedimentos	3, 6
<i>Bela zonata</i> (Locard, 1892)	Sedimentos	3, 7
<i>Raphitoma bicolor</i> (Risso, 1826)	Playa	2, 3, 6
<i>Raphitoma pseudohystrix</i> Sykes, 1906	Playa	2, 3
<i>Raphitoma horrida</i> (Monterosato, 1884)	Playa	3, 7
<i>Raphitoma laviae</i> (Philippi, 1844)	Sedimentos	3
<i>Raphitoma linearis</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	2, 3, 5, 6, 7
<i>Raphitoma mirabilis</i> (Pallary, 1904)	Sedimentos	3
<i>Raphitoma philberti</i> (Michaud, 1829)	Sedimentos	2, 3
<i>Leufroyia concinna</i> (Scacchi, 1836)	Playa	3, 7
<i>Leufroyia leufroyi</i> (Michaud, 1828)	Playa	3, 7
<i>Teretia teres</i> (Reeve, 1844)	Sedimento	3
<i>Conus mediterraneus</i> Hwass in Bruguière, 1792	Bajo rocas y playa	2, 3, 7
Familia RISSOELLIDAE		
<i>Rissoella inflata</i> Locard, 1892	Sedimentos	3, 4
<i>Rissoella opalina</i> (Jeffreys, 1848)	Sedimentos	2, 3
Familia OMALOGYRIDAE		
<i>Omalogyra atomus</i> (Philippi, 1841)	Sedimentos	3, 6

<i>Ammonicera fischeriana</i> (Monterosato, 1869)	Sedimentos	3, 6
<i>Retrotortina fuscata</i> Chaster, 1896	Sedimentos	3, 7
Familia CIMIDAE		
<i>Graphis albida</i> (Kanmacher, 1798)	Sedimentos	3
Familia ARCHITECTONICIDAE		
<i>Philippia hybrida</i> (Linnaeus, 1758)	Explayada	3
Familia PYRAMIDELLIDAE		
<i>Eulimella bogii</i> van Aartsen, 1994	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Eulimella laevis</i> (Blainville, 1827)	Sedimentos	3, 6
<i>Odostomia carrozzai</i> van Aartsen, 1987	Sedimentos	3, 6
<i>Odostomia eulimoides</i> Hanley, 1844	Sedimentos	3, 6
<i>Odostomia striolata</i> Forbes & Hanley, 1850	Sedimentos	6
<i>Odostomia turriculata</i> Monterosato, 1869	Sedimentos	3, 5
<i>Odostomia turrita</i> Hanley, 1844	Sedimentos	6, 7
<i>Odostomia unidentata</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	3
<i>Odostomia verduini</i> van Aartsen, 1987	Sedimentos	3, 6, 7
<i>Odostomia conoidea</i> (Brocchi, 1814)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Crysallida decussata</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	3
<i>Chrysallida dollfusi</i> (Kobelt, 1903)	Sedimentos	3, 7
<i>Chrysallida emaciata</i> (Brusina, 1866)	Sedimentos	3, 6
<i>Chrysallida flexuosa</i> (Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.)	Sedimentos	3
<i>Chrysallida incerta</i> (Milaschewitch, 1916)	Sedimentos	2, 3
<i>Chrysallida intermixta</i> (Monterosato, 1884)	Sedimentos	3, 6
<i>Chrysallida interstincta</i> (J. Adams, 1797)	Sedimentos	3
<i>Chrysallida penchynati</i> (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Chrysallida suturalis</i> (Philippi, 1844)	Sedimentos	3, 5, 6
<i>Folinella excavata</i> (Philippi, 1836)	Sedimentos	3, 4, 5, 6
<i>Folinella ghisottii</i> van Aartsen, 1984	Sedimentos	3
<i>Ondina vitrea</i> (Brusina, 1866)	Sedimentos	6, 7
<i>Ondina warreni</i> (Thompson, 1845)	Sedimentos	3, 6
<i>Turbonilla gradata</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883	Sedimentos	2, 3, 6
<i>Turbonilla jeffreysi</i> (Jeffreys, 1848)	Sedimentos	3
<i>Turbonilla rufa</i> (Philippi, 1836)	Sedimentos	5, 6, 7
<i>Turbonilla pusilla</i> (Philippi, 1844)	Sedimentos	3, 6
<i>Euparthenia bulinea</i> (Lowe, 1841)	Sedimentos	3, 7
Familia EBALIDAE		
<i>Ebala nitidissima</i> (Montagu, 1803)	Sedimentos	2, 3, 6
Familia ACTEONIDAE		
<i>Acteon tornatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Sedimento	2, 3, 6, 7
Familia CYLICHNIDAE		
<i>Cylichna cylindracea</i> (Pennant, 1777)	Sedimento	3, 6, 7
Familia PHILINIDAE		
<i>Philine catena</i> (Montagu, 1803)	Sedimento	3, 6
<i>Philine scabra</i> (Müller, 1784)	Sedimento	5, 6
Familia HAMINOEIDAE		
<i>Haminoea hydatis</i> (Linnaeus, 1758)	Cascajo	6, 7
<i>Atys jeffreysi</i> (Weinkauff, 1868)	Sedimento	5, 7
<i>Weinkauffia turgidula</i> (Forbes, 1844)	Sedimento	7
Familia RETUSIDAE		
<i>Retusa mammillata</i> (Philippi, 1836)	Sedimento	2, 3, 6, 7
<i>Retussa minutissima</i> (Monterosato, 1878 ex H. Martin ms.)	Sedimentos	3
<i>Retusa truncatula</i> (Bruguière, 1792)	Sedimentos	2, 3, 4
<i>Cylchnina umbilicata</i> (Montagu, 1803)	Sedimento	2, 3
<i>Volvulella acuminata</i> (Bruguière, 1792)	Sedimento	2, 3
Familia APLYSIIDAE		
<i>Aplysia depilans</i> Gmelin, 1791	Playa	3, 6, 7
<i>Aplysia punctata</i> (Cuvier, 1803)	Pozas con alga	3, 7
Familia NOTARCHIDAE		
<i>Natarcus punctatus</i> Philippi, 1836	Sedimentos	3
Familia LIMACINIDAE		
<i>Limacina bulimoides</i> (d'Orbigny, 1836)	Sedimento	3
<i>Limacina inflata</i> (d'Orbigny, 1836)	Sedimento	3
Familia CAVOLINIDAE		
<i>Cavolinia inflexa</i> (Lesueur, 1813)	Sedimento	6, 7

<i>Creseis acicula</i> Rang, 1828	Sedimento	3
<i>Styliola subula</i> (Quoy & Gaymard, 1827)	Sedimento	3, 7
Familia PERACLIDAE		
<i>Peracle reticulata</i> (d'Orbigny, 1836)	Sedimento	3
Familia TRIMUSCULIDAE		
<i>Trimusculus mammillaris</i> (Linnaeus, 1758)	Sedimentos	3, 6
Familia SIPHONARIIDAE		
<i>Williamia gussoni</i> (O.G. Costa, 1829)	Sedimentos	2, 3, 5
Clase BIVALVIA		
Familia Nuculidae		
<i>Nucula nitidosa</i> Winckworth, 1930	Sedimentos	3, 5
<i>Nucula nucleus</i> (Linnaeus, 1758)	Fango	2, 3, 7
<i>Nucula sulcata</i> Bronn, 1831	Fango	7
Familia NUCULANIDAE		
<i>Nuculana pella</i> (Linnaeus, 1767)	Fango	2, 7
Familia ARCIDAE		
<i>Arca noae</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas	1, 3, 6, 7
<i>Barbatia barbata</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas	1, 3, 6, 7
<i>Anadara polii</i> (Mayer, 1868)	Playa	3
Familia NOETIDAE		
<i>Striarca lactea</i> (Linnaeus, 1758)	Piedras y ascidias	1, 2, 3, 6, 7
Familia GLYCYMERIDIDAE		
<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)	Arena	2, 3, 6
Familia MYTILIDAE		
<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819	Rocas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Mytilaster minimus</i> (Poli, 1795)	Rocas y conchas muertas	2, 3, 6, 7
<i>Modiolus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas y playa	1, 2, 3, 5
<i>Modiolus adriaticus</i> (Lamarck, 1819)	Playa	2, 3, 5, 7
<i>Amygdalium agglutinans</i> (Cantraine, 1835)	Playa	3
<i>Crenella pellucida</i> (Jeffreys, 1850)	Sedimento	3, 6
<i>Gregariella petagna</i> (Scacchi, 1832)	Rocas y conchas muertas	1, 2, 3, 6, 7
<i>Modiolarca subpicta</i> (Cantraine, 1835)	Playa	2, 3, 7
<i>Musculus costulatus</i> (Risso, 1826)	Playa	2, 3, 4
Familia LIMIDAE		
<i>Lima hians</i> (Gmelin, 1791)	Playa	3, 6
<i>Lima tuberculata</i> (Olivieri, 1792)	Playa	2, 3, 7
<i>Limatula subauriculata</i> (Montagu, 1808)	Playa	3, 6
Familia OSTREIDAE		
<i>Ostrea edulis</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas	2, 3, 5, 6
<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)	Rocas	2, 3, 6
Familia PECTINIDAE		
<i>Chlamys multistriata</i> (Poli, 1795)	Playa	1, 3, 6
<i>Chlamys varia</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas y playa	2, 3, 7
<i>Chlamys flexuosa</i> (Poli, 1795)	Arena y fango	7
<i>Chlamys pesfelis</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	1, 3
<i>Chlamys glabra</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	2, 3, 6
<i>Aequipecten opercularis</i> (Linnaeus, 1758)	Fango	2, 7
<i>Lissopecten hyalinus</i> (Poli, 1795)	Playa	2, 3, 6
<i>Hyalopecten similis</i> (Laskey, 1811)	Playa	2
Familia ANOMIIDAE		
<i>Anomia ephippium</i> (Linnaeus, 1758)	Roca y toda clase sustratos	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Pododesmus glaucus</i> (Monterosato, 1844)	Playa	2, 5
<i>Pododesmus patelliformis</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	3, 6
Familia LUCINIDAE		
<i>Ctena decussata</i> (O.G. Costa, 1829)	Playa	3, 5, 6
<i>Loripes lucinalis</i> (Lamarck, 1818)	Playa	2, 3, 6, 7
<i>Myrtea spinifera</i> (Montagu, 1803)	Playa	3, 6
<i>Anodontia fragilis</i> (Philippi, 1836)	Playa	3, 6, 7
<i>Lucinella divaricata</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	3, 6, 7
Familia UNGULINIDAE		
<i>Diplodonta rotundata</i> (Montagu, 1803)	Playa	6, 7
Familia GALEOMMATIDAE		
<i>Galeomma turtoni</i> Turton, 1825	Sedimento	3, 6
Familia LASAEIDAE		

<i>Lasaea rubra</i> (Montagu, 1803)	Sedimento	3, 6
<i>Hemilepton nitidum</i> (Turton, 1822)	Sedimento	3
Familia MONTACUTIDAE		
<i>Tellimya ferruginosa</i> (Montagu, 1808)	Sedimento	3, 7
<i>Mysella bidentata</i> (Montagu, 1803)	Sedimento	3, 5, 6, 7
Familia CARDITIDAE		
<i>Cardita calyculata</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas	1, 2, 3, 6, 7
<i>Glans trapezia</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	6, 7
Familia CHAMIDAE		
<i>Chama gryphoides</i> (Linnaeus, 1758)	Rocas	2, 3, 6
<i>Pseudochama gryphina</i> (Lamarck, 1819)	Rocas	2, 3, 5, 6
Familia ASTARTIDAE		
<i>Goodallia triangularis</i> (Montagu, 1803)	Sedimento	5, 6
Familia CARDIIDAE		
<i>Acanthocardia paucicostata</i> (G.B. Sowerby II, 1841)	Playa	2, 3
<i>Acanthocardia tuberculata</i> (Linnaeus, 1758)	Arena	1, 2, 5, 6, 7
<i>Parvicardium minimum</i> (Philippi, 1836)	Playa	2, 3, 7
<i>Parvicardium ovale</i> (G.B. Sowerby II, 1840)	Playa	2, 3
<i>Parvicardium scriptum</i> (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892)	Playa	1, 2, 3, 6
<i>Plagiocardium papillosum</i> (Poli, 1795)	Playa	3, 6, 7
<i>Laevicardium crassum</i> f. <i>mediterranea</i> Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892	Playa	2, 3
<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret, 1789)	Playa	3, 5, 6, 7
Familia MACTRIDAE		
<i>Maetra stultorum</i> f. <i>alba</i> Lamarck, 1818	Playa	1, 2, 6, 7
<i>Maetra stultorum</i> f. <i>stultorum</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	1, 2, 5, 6, 7
<i>Spisula subtruncatula</i> (da Costa, 1778)	Playa	2, 3, 6, 7
<i>Lutraria lutraria</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	2, 7
<i>Lutraria magna</i> (Da Costa, 1778)	Playa	3, 6
Familia MESODESMATIDAE		
<i>Donacilla cornea</i> (Poli, 1795)	Playa	2, 7
Familia TELLINIDAE		
<i>Tellina tenuis</i> da Costa, 1778	Playa	2, 3, 5, 6, 7
<i>Tellina incarnata</i> Linnaeus, 1758	Playa	2, 3, 6, 7
<i>Tellina donacina</i> (Linnaeus, 1767)	Playa	2, 3, 6
<i>Tellina planata</i> (Linnaeus, 1767)	Playa	6, 7
<i>Tellina nitida</i> Poli, 1791	Playa	3, 6, 7
<i>Tellina distorta</i> Poli, 1791	Playa	3, 6
<i>Tellina pulchella</i> Lamarck, 1818	Playa	6
<i>Macoma cumana</i> (O.G. Costa, 1829)	Playa	2, 3, 6, 7
<i>Gastrana fragilis</i> (Linnaeus, 1767)	Playa	5, 6
Familia PSAMMOBIIDAE		
<i>Psammobia fervensis</i> (Gmelin, 1791)	Playa	2, 3, 7
<i>Psammobia depressa</i> (Pennant, 1777)	Playa	2, 3, 6, 7
Familia DONACIDAE		
<i>Donax semistriatus</i> Poli, 1795	Playa	2, 3, 6, 7
<i>Donax trunculus</i> (Linnaeus, 1767)	Playa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
FAMILIA VENERIDAE		
<i>Venus verrucosa</i> Linnaeus, 1758	Playa	2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Gouldia minima</i> (Montagu, 1803)	Playa	3, 6, 7
<i>Chamelea gallina</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Timoclea ovata</i> (Pennant, 1777)	Playa	2, 3, 6, 7
<i>Pitar rudis</i> (Poli, 1795)	Playa	2, 3, 6
<i>Callista chione</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Tapes decussatus</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
<i>Irus irus</i> (Linnaeus, 1758)	Dentro de rocas	3, 4, 5, 6
<i>Paphia aurea</i> (Gmelin, 1791)	Playa	2, 3, 6, 7
<i>Paphia aurea</i> f. <i>mabillei</i> (Locard, 1886)	Playa	2, 3, 6, 7
<i>Paphia aurea</i> f. <i>texturata</i> (Lamarck, 1818)	Playa	2, 3, 6, 7
<i>Venerupis senegalensis</i> (Gmelin, 1791)	Playa	2, 3, 4, 5
<i>Dosinia lupinus</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	1, 2, 3, 6, 7
Familia PETRICOLIDAE		
<i>Petricola lithophaga</i> (Retzius, 1786)	Dentro de rocas	5, 6

Familia CORBULIDAE		
<i>Corbula gibba</i> (Olivi, 1792)	Playa	5, 6, 7
<i>Lentidium mediterraneum</i> (O.G. Costa, 1829)	Playa	3, 7
Familia GASTROCHAENIDAE		
<i>Gastrochaena dubia</i> (Pennant, 1777)	Dentro de rocas	2, 4, 5, 6
Familia HIATELLIDAE		
<i>Hiatella rugosa</i> (Linnaeus, 1767)	Playa y conchas muertas	4, 5, 6, 7
Familia PHOLADIDAE		
<i>Barnea candida</i> (Linnaeus, 1758)	Playa	3, 5, 6
Familia TEREDINIDAE		
<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	En tronco	1, 2, 5, 6
<i>Bankia carinata</i> (J.E. Gray, 1827)	En troncos	5, 6
<i>Nototeredo norvegica</i> (Spengler, 1792)	En troncos	6
Clase SCAPHOPODA		
Familia DENTALIIDAE		
<i>Antalis inaequicostatum</i> Dautzenberg, 1891	Playa	3, 5, 6
<i>Antalis vulgaris</i> da Costa, 1778	Playa	3, 5, 6, 7
Familia GADILINIDAE		
<i>Episiphon rubescens</i> (Deshayes, 1826)	Playa	2, 3, 7
Familia PULSELLIDAE		
<i>Pulsellum lofotense</i> (M. Sars, 1865)	Sedimento	3
Familia GADILIDAE		
<i>Dischides politus</i> (S. Wood, 1842)	Sedimento	3, 6

AGRADECIMIENTOS

De forma muy especial quiero agradecer a mi padre, D. Antonio Tarruella Senegas, maestro de la imaginación y el lápiz, el diseño de los dibujos que componen las láminas de éste artículo; sin su ayuda y paciencia, esto no habría sido posible. También agradecer a D. Anselmo Peñas Mediavilla el asesoramiento y ayuda en la difícil familia de los Pyramidellidae. Asimismo, agradecer a los habituales compañeros de la A.C.M., Lluís, Manel, David y Pep, su amistad sincera y el haber compartido tan buenos momentos en excursiones y salidas de campo. Y finalmente, a mi familia, Mercè, Carmen y Judith, por su infatigable apoyo en todo momento.

BIBLIOGRAFÍA

- AARTSEN, J.J. VAN. (1976). European marine Mollusca notes on less well-known species 1. *Alvania* (*Alcidiella*) *spinosa* Monterosato, 1890. *Basteria*, 40: 127-132.
- AARTSEN, J.J. VAN. (1977a). Revision of the east Atlantic and Mediterranean Caecidae. *Basteria*, 41: 7-19.
- AARTSEN, J.J. VAN. (1977b). European Pyramidellidae: 1. *Chrysallida*. *Boll. Malacologico*, 1: 49-64.
- AARTSEN, J.J. VAN. (1981). European Pyramidellidae: 2 *Turbonilla*. *Boll. Mal.*, 17: 61-98.
- AARTSEN, J.J. VAN. (1982a). Synoptic tables of Mediterranean and European conchology (Gen. *Alvania*). *La Conchiglia*, 158-159: 4-5.
- AARTSEN, J.J. VAN. (1982b). Synoptic tables of Mediterranean and European conchology (Gen. *Alvania*). *La Conchiglia*, 160-161: 16-17.
- AARTSEN, J.J. VAN. (1982c). Synoptic tables of Mediterranean and European conchology (Subg. *Alvania* and *Galeodina*). *La Conchiglia*, 162-163: 8-9.
- AARTSEN, J.J. VAN. (1982d). Synoptic tables of Mediterranean and European conchology Gen. *Alvania* (Subg. *Arsenia* and *Alvaniella*). *La Conchiglia*, 164-165: 4-6.
- AARTSEN, J.J. VAN. (1983a). Synoptic tables of Mediterranean and European conchology Gen. *Alvania* (Subg. *Alcidiella*). *La Conchiglia*, 166-167: 8-9.
- AARTSEN, J.J. VAN. (1983b). Synoptic tables of Mediterranean and European conchology Genus *alvania* (Subg. *Actonia*, *Thapsiella* and *Moniziella*) Genus *Manzonina*. *La Conchiglia*, 168-169: 4-5.
- AARTSEN, J.J. VAN. (1987a). European Pyramidellidae III. *Odostomia* and *Ondina*. *Boll. Mal.*, 23: 1-34.
- AARTSEN, J.J. VAN.; MENKHORST, H.P.G.M.; GITTEBERGER, E. (1984). The marine Mollusca of the Bay of Algeciras, Spain with general notes on *Mitrella*, Marginellidae and Turridae. *Basteria*, Suppl. 2: 1-135.
- D'ANGELO, G. & GARGIULLO, S. (1978). *Guida alle Conchiglie Mediterranee*. G.E. Fabri, Milano, Italia.

- BUCQUOY, E.; DAUTZENBERG, P.; DOLLFUS, G. (1882-1886). *Les mollusques marins du Roussillon 1: Gastropodes*. J.-B. Bailliere & Fils, Paris, Francia.
- CHIARELLI, S. (1999). *Nuovo Catalogo delle Conchiglie Marine del Mediterraneo*. Società Italiana di Malacologia, <http://www.aicon.com/sim/>.
- DAUTZENBERG, P. (1910). Contribution à la faune malacologique de l'Afrique occidentale. *Act. Soc. Linn. Bordeaux*, 64: 1-174.
- GHISOTTI, F. & MELONE, G.C. (1969). *Catalogo Illustrato delle Conchiglie Marine del Mediterraneo*. 1. *Conchiglie*, Suppl. 1: 1-28.
- GHISOTTI, F. & MELONE, G.C. (1970). *Catalogo Illustrato delle Conchiglie Marine del Mediterraneo*. 2. *Conchiglie*, Suppl. 2: 29-46.
- GHISOTTI, F. & MELONE, G.C. (1971). *Catalogo Illustrato delle Conchiglie Marine del Mediterraneo*. 3. *Conchiglie*, Suppl. 3: 47-77.
- GHISOTTI, F. & MELONE, G.C. (1972). *Catalogo Illustrato delle Conchiglie Marine del Mediterraneo*. 4. *Conchiglie*, Suppl. 4: 79-145.
- GHISOTTI, F. & MELONE, G.C. (1975). *Catalogo Illustrato delle Conchiglie Marine del Mediterraneo*. 5. *Conchiglie*, Suppl. 5: 147-208.
- GIANNUZZI-SAVELLI, R.; PUSATERI, F.; PALMERI, A.; EBREO, C. (1994). *Atlante delle Conchiglie Marine del Mediterraneo*. Vol. 1. Edizioni de "La Conchiglia", Roma, Italia.
- GIANNUZZI-SAVELLI, R.; PUSATERI, F.; PALMERI, A.; EBREO, C. (1996). *Atlante delle Conchiglie Marine del Mediterraneo*. Vol. 2. Edizioni de "La Conchiglia", Roma, Italia.
- GIANNUZZI-SAVELLI, R.; PUSATERI, F.; PALMERI, A.; EBREO, C. (1999). *Atlante delle Conchiglie Marine del Mediterraneo*. Vol. 3. Evolver, Roma, Italia.
- GIANNUZZI-SAVELLI, R.; PUSATERI, F.; PALMERI, A.; EBREO, C. (2001). *Atlante delle Conchiglie Marine del Mediterraneo*. Vol. 7. Edizioni Evolver, Roma, Italia.
- GIRIBET, G. & PEÑAS, A. (1997). Fauna malacológica del litoral del Garraf (NE de la península Ibérica). *Iberus*, 15: 41-93.
- GOFAS, S. & WARÉN, A. (1982). Taxonomie de quelques espèces du genre *Alvania* (Mollusca, Gastropoda) des côtes ibériques et marocaines. *Boll. Mal.*, 18: 1-16.
- GRAHAM, A.F.R.S. (1988). *Molluscs: Prosobranch and Pyramidellid Gastropods*. 2nd Ed. In: D.M. Kermack & R.S.K. Barnes (Eds.) *Synopsis of the British Fauna (New Series)*. The Linnean Society of London, Leiden, Holanda.
- HIDALGO, J.G. (1870a). *Moluscos Marinos de España, Portugal y las Baleares, Tomo IV. Texto*. Imprenta Miguel Ginesta, Madrid.
- HIDALGO, J.G. (1870b). *Moluscos Marinos de España, Portugal y las Baleares, Tomo IV. Atlas*. Imprenta Miguel Ginesta, Madrid.
- HIDALGO, J.G. (1917). Fauna malacológica de España, Portugal y las Baleares. *Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat.*, 30: 1-752.
- NORDSIECK, F. (1968). *Die europäischen Meeres-Gehäuseschnecken*. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Alemania.
- NORDSIECK, F. (1969). *Die europäischen Meeresmullchen (Bivalvia)*. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Alemania.
- NORDSIECK, F. (1972). *Die europäischen Meeresschnecken*. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Alemania.
- NORDSIECK, F. (1977). *The Turridae of the European Seas*. Ed. La Piramide, Roma, Italia.
- NORDSIECK, F. & GARCÍA TALAVERA, F. (1979). *Moluscos Marinos de Canarias y Madeira (Gastropoda)*. Aula de Cultura de Tenerife – Ed. Selecciones Gráficas, Tenerife.
- PEÑAS, A.; TEMPLADO, J.; MARTÍNEZ, J.L. (1996). Contribución al conocimiento de los Pyramidelloidea (Gastropoda: Heterostropha) del Mediterráneo Español. *Iberus*, 14: 1-82.
- PIANI, P. (1980). Catalogo dei Molluschi Conchiferi Viventi nel Mediterraneo. *Boll. Mal.*, 16: 113-224.
- POPPE, G. & GOTTO, Y. (1991). *European Seashells*. Vol. 1. Verlag Christa Hemmen, Wiesbaden, Alemania.
- POPPE, G. & GOTTO, Y. (1993). *European Seashells*. Vol. 2. Verlag Christa Hemmen, Wiesbaden, Alemania.
- SPADA, G. & MALDONADO QUILES, A. (1974). Contributo alla conoscenza della malacofauna marina dell'Isola di Lampedusa. *Conchiglie*, 9: 29-67.
- VERDUIN, A. (1984). On the taxonomy of some Recent European marine species of the genus *Cingula*. *Basteria*, 48: 37-87.